

YOSH KUYCHINING IJODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH (AKADEMIK VOKAL TA'LIMI JARAYONIDA).

Lola Zaynuttinova Saidmuhamedova, O'zbekiston davlat konservatoriyasi.

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada akademik vokal sinfi talabalarining ijodiy tafakkurini rivojlantirish masalalari qo'shiqchi kasbiy tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqiladi. Vokal ijrochisining ijodiy shaxs sifatida shakllanishi yo'nalishlari, vokal mahorat va artistlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, shuningdek, ijro faoliyatida tasavvur, sahnaviy harakat va badiiy obrazning roli tahlil qilinadi. Yosh qo'shiqchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik usullariga alohida e'tibor qaratiladi.

MAQSAD: akademik vokal sinfi talabalarining ijodiy tafakkurini rivojlantirish va uni qo'shiqchi kasbiy tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi sifatida tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda vokal pedagogika manbalari, ijrochilik san'ati nazariyasi hamda akademik vokal talabalarining amaliy faoliyati tahlil qilindi. Tahliliy va pedagogik kuzatuv metodlari qo'llanildi.

MUHOAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ijodiy tafakkurni rivojlantirish vokal ijrochining artistlik mahoratini oshiradi, sahnaviy ifoda va badiiy obraz yaratish qobiliyatini kuchaytiradi. Vokal mahorat va artistlik o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ijro sifatini belgilovchi muhim omil ekanligi aniqlandi.

XULOSA: akademik vokal ta'limida ijodiy tafakkurni rivojlantirish ijrochining kasbiy va badiiy shakllanishida muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: ijodiy tafakkur, akademik vokal, artistlik, sahnaviy obraz, tasavvur, ijrochilik mahorati, vokal pedagogika.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МОЛОДОГО ПЕВЦА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ВОКАЛУ.

Лола Зайнутдиновна Саидмухамедова, Государственная консерватория Узбекистана.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются вопросы развития творческого мышления студентов класса академического вокала как одного из важнейших компонентов профессиональной подготовки певца. Анализируются основные направления формирования творческой личности вокалиста, взаимосвязь вокального мастерства и артистизма, а также роль воображения, сценического действия и художественного образа в исполнительской деятельности. Особое внимание уделяется педагогическим методам развития творческих способностей молодых певцов.

ЦЕЛЬ: изучение развития творческого мышления студентов академического вокала как важной составляющей профессиональной подготовки певца.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы источники вокальной педагогики, теория исполнительского искусства и практическая деятельность студентов академического вокала. Используются аналитический и педагогический методы наблюдения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что развитие творческого мышления повышает артистическое мастерство вокалиста, усиливает сценическую выразительность и способность создавать художественный образ. Установлено, что тесная связь между вокальной техникой и артистизмом является важным фактором качества исполнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие творческого мышления в академическом вокальном обучении играет важную роль в профессиональном и художественном становлении исполнителя.

Ключевые слова: творческое мышление, академический вокал, артистизм, сценический образ, воображение, исполнительское мастерство, вокальная педагогика.

DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN YOUNG SINGERS DURING ACADEMIC VOCAL TRAINING.

Lola Zaynuttinovna Saidmukhamedova, State Conservatory of Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the development of creative thinking among students of academic vocal classes as one of the most important components of a singer's professional training. It analyzes the main directions of forming a vocalist's creative personality, the relationship between vocal technique and artistry, as well as the role of imagination, stage action, and artistic image in performance practice. Special attention is given to pedagogical methods for developing the creative abilities of young singers.

AIM: to study the development of creative thinking in academic vocal students as an important component of a singer's professional training.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed vocal pedagogy literature, performance art theory, and practical activities of academic vocal students. Analytical and pedagogical observation methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings showed that developing creative thinking enhances a vocalist's artistic skills, strengthens stage expressiveness, and improves the ability to create artistic imagery. It was established that the close connection between vocal technique and artistry is a key factor in performance quality.

CONCLUSION: the development of creative thinking in academic vocal education plays an important role in the professional and artistic formation of a performer.

Keywords: creative thinking, academic vocal, artistry, stage image, imagination, performance skills, vocal pedagogy.

Bugungi kunda professional xonanda shunchaki vokal mahoratining egasi emas, balki musiqa va sahna harakati vositasida qahramonning ichki dunyosini ochib bera oladigan va muallif g'oyasini tinglovchiga yetkaza oladigan badiiy asarning to'laqonli tarjimoniga aylanib bormoqda. Vokal pedagogikasining eng muhim vazifasi xonanda-san'atkor-rassom shaxsini shakllantirishdan iborat. Bunday uchlik o'quvchining vokal-texnik, ijrochilik va ijodiy fazilatlarini uyg'un rivojlantirishni nazarda tutadi. Ovozni yuqori darajada egallashning o'zi ijroning badiiy ishonarliligini kafolatlamaydi. Sahna obrazini yaratish, qahramonning hissiy holatini ifodalash, asar dramaturgiyasini qurish va tinglovchilar bilan hissiy aloqa o'rnatish qobiliyati ham muhim ahamiyatga ega.

Ijodiy tafakkurni rivojlantirishda sahna amaliyoti alohida ahamiyatga ega. Aynan sahnada ijrochining individual fazilatlarini, uning obrazga kirishish va musiqiy materialni badiiy talqin qilish qobiliyati namoyon bo'ladi. Tomoshabinlar oldida chiqish qilish nafaqat professional vokal tayyorgarligini, balki psixologik barqarorlikni, badiiy erkinlikni va asarning badiiy vazifalariga e'tiborni qaratish qobiliyatini ham talab etadi. Shuning uchun ijodiy tafakkurni rivojlantirish bo'lajak vokalchining kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismi sifatida qaralishi lozim.

Yosh xonandaning ijodiy tafakkuri bosqichma-bosqich shakllanadi va kasbiy ta'limning barcha bosqichlarida tizimli pedagogik yordamni talab etadi. Bu jarayonda o'quvchining badiiy dunyoqarashini turli musiqiy uslublar, janrlar va ijrochilik an'analari bilan tanishtirish orqali kengaytirish muhim o'rin tutadi. Talabning estetik tajribasi qanchalik boy bo'lsa, uning sahna talqinlari shunchalik chuqur va ishonarli bo'ladi. Bunday yondashuv nafaqat malakali vokalchi, balki zamonaviy musiqa ijrochilik amaliyoti sharoitida yorqin badiiy obrazlar yaratish va to'laqonli ijodiy o'zini namoyon etishga qodir bo'lgan fikrlaydigan ijodkorni tarbiyalash imkonini beradi. h qobiliyatini ham talab etadi. Shuning uchun ijodiy tafakkurni rivojlantirish bo'lajak vokalchining kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismi sifatida qaralishi lozim.

Yosh xonandaning ijodiy tafakkuri bosqichma-bosqich shakllanadi va kasbiy ta'limning barcha bosqichlarida tizimli pedagogik yordamni talab etadi. Bu jarayonda o'quvchining badiiy dunyoqarashini turli musiqiy uslublar, janrlar va ijrochilik an'analari bilan tanishtirish orqali kengaytirish muhim o'rin tutadi. Vokal san'atining ajoyib namunalari o'rganish, konsert tadbirlarida ishtirok etish, mahorat darslari va ijodiy loyihalarda qatnashish badiiy didni, ijrochilik madaniyatini va musiqiy materialni mustaqil ijodiy idrok etish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Talabning estetik tajribasi qanchalik boy bo'lsa, uning sahna talqinlari shunchalik chuqur va ishonarli bo'ladi.

Ijodiy tafakkurni rivojlantirishning muhim shartlaridan biri ta'lim jarayonida ijodiy erkinlik va tashabbus muhitini yaratishdir. O'qituvchi nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarni berishi, balki ijrochilik yechimlarini mustaqil izlashni rag'batlantirishi, o'quvchining individualligini qo'llab-quvvatlashi va uning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishga ko'maklashishi lozim. Bunday yondashuv nafaqat malakali vokalchi, balki zamonaviy

musiqɑ ijrochilik amaliyoti sharoitida yorqin badiiy obrazlar yaratish va to'laqonli ijodiy o'zini namoyon etishga qodir bo'lgan fikrlaydigan ijodkorni tarbiyalash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Гарбузов Н.А. Внутризонный интонационный слух и методы его развития. – М.: Музыка, 1980.
2. Карауловский Н. Звуковысотная интонация на духовых инструментах и проблема исполнительского строя. – М., 1979.
3. Декан К. Анализ причин неудовлетворительного звукового качества медных духовых инструментов. – Прага, 1976.